

INGLIS HÁM QARAQALPAQ TILLERINDE SÓZ TÁRTIBINIŇ SALISTIRMALI ANALIZI

Kadirbergenova Gózzal Turimbetovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15154162>

Annotaciya. Bul maqalada inglís hám qaraqalpaq tillerinde sóz tártibiniń ózine tán ózgeshelikleri salıstırmalı tallanadı. Inglís tili qatań SVO (baslawısh-bayanlawısh-tolıqlawısh) sóz tártibine iye bolsa, qaraqalpaq tilinde sóz tártibi salıstırmalı erkinirek bolıp, máni hám pátti bildiriwde áhmiyetli rol atqaradı. Izertlewde hár eki tildiń sintaksislik quramı, sóz tártibiniń gáp mánisine tásiiri hám awdarmada júzege keletuǵın mashqalalar tallanadı. Maqala nátiyjeleri inglís hám qaraqalpaq tillerin úyreniw hám awdarma procesinde áhmiyetli teoriyalıq hám ámeliy áhmiyetke iye.

Tayanısh sózler: sóz tártibi, sintaksis, salıstırmalı tallaw, awdarma, inglís tili, qaraqalpaq tili.

Tildiń sintaksislik sistemasında sóz tártibi áhmiyetli rol oynaydı, sebebi ol gáptiń dúzilisi hám mánisin anıqlawda tiykarǵı faktorlardan biri esaplanadı. Hár bir tildiń ózine tán sóz tártibi qaǵıydaları bolıp, olar gáptiń logikalıq dúzilisi hám kommunikativlik funkciyasına tikkeley tásir kórsetedi. Inglís tili qatań sóz tártibine iye bolıp, gáptegi sózlerdiń jaylasıwı grammatikalıq hám semantikalıq jaqtan úlken áhmiyetke iye. Bunda baslawısh, bayanlawısh hám tolıqlawısh qatań tártipte jaylasıwı kerek. Kerisinshe, qaraqalpaq tilinde sóz tártibi salıstırmalı erkin bolıp, pát hám kontekstke qaray ózgeriwi múmkin. Bul maqalada inglís hám qaraqalpaq tillerinde sóz tártibiniń ózine tán ózgeshelikleri tallanadı. Sóz tártibiniń hár eki til ushın grammatikalıq hám semantikalıq jaqtan qanday áhmiyetke iye ekenligi, awdarma procesinde júzege keletuǵın qıyınshılıqlar hám áhmiyetli ayırmashılıqlar izertlenedi. Bul tema til biliminde teoriyalıq hám ámeliy jaqtan áhmiyetli bolıp, tillerdi úyreniw hám awdarma islew procesinde úlken áhmiyetke iye.

1. Inglís hám qaraqalpaq tillerinde sóz tártibiniń tiykarǵı ózgeshelikleri.

Inglís hám qaraqalpaq tilleri sóz tártibi jaǵınan sezilerli ayırmashılıqlarǵa iye. Inglís tili qatań SVO (Subject-Verb-Object) sistemasına tiykarlangan bolıp, gáptiń grammatikalıq hám semantikalıq mazmunı sózlerdiń jaylasıwına baylanıslı. Máselen:

She reads a book. (Ol kitap oqıp atır.) [1, 51-53]

Bul jerde "She" (baslawısh), "reads" (bayanlawısh), "a book" (tolıqlawısh) qatań tártipte jaylasqan. Inglís tilinde sóz tártibiniń ózgeriwi gáptiń mánisine ayırıqsha tásir etiwı múmkin.

Qaraqalpaq tilinde bolsa sóz tártibi salıstırmalı erkin bolıp, gáptegi pát yamasa stilistikalıq maqsetlerge qaray ózgeriwi múmkin. Máselen:

Men kitap oqıyman.

Kitaptı men oqıyman.

Eki gáp te birdey mánini bildirse de, pát hár qıylı bolıwı múmkin. Qaraqalpaq tilinde sintaksislik gárezsizlik bar bolıp, bul tildiń agglyutinativlik sistemaǵa tiykarlanganlıǵı menen baylanıslı boladı.

2. Sóz tártibiniń gáp mánisine tásiiri

Inglís tilinde sóz tártibi qatań belgilengenligi sebepli, gáptiń grammatikalıq forması hám mánisi sózlerdiń jaylasıwına baylanıslı. Mısalı:

The dog chased the cat. (Iyt pıshıqtı quwdı.)

The cat chased the dog. (Pıshıq iytti quwdı.)

Sözlerdiń ornın almastırıw gáptiń pútkilley basqa mánis alıwına sebep boladı.

Al qaraqalpaq tilinde sóz tártibiniń ózgeriwi gáptiń tiykarǵı mánisine úlken tásir etpeydi, biraq pát hám stilistikalıq kózqarastan ayırmashılıqlar payda bolıwı múmkin:

Men búgin mektepke bardım. (Ápiwayı sóz tártibi.)

Búgin men mektepke bardım. (Ústinlik búgingi kúnge qaratılǵan.)

Mektepke men búgin bardım. (Aksent jaylasıwǵa qaratılǵan.)

Bunday jaǵdaylar qaraqalpaq tilinde sóz tártibiniń erkinligin hám kommunikativlik funkciyasın kórsetedi [3, 168-172].

3. Salıstırmalı analiz hám ayırmashılıqlar

Inglis hám qaraqalpaq tilleri arasında sóz tártibi jaǵınan tiykarǵı ayırmashılıqlar tómendegilerden ibarat:

Qatańlıq dárejesi: Inglis tilinde sóz tártibi qatań bolsa, qaraqalpaq tilinde ol salıstırmalı erkin.

Mániniń ózgeriwi: Inglis tilinde sóz tártibiniń ózgeriwi gáptiń mánisin tolıq ózgeritiwi múmkin, al qaraqalpaq tilinde pát hám ańlatıw quralı sıpatında xızmet etedi.

Ergativlik konstrukciyalar: Qaraqalpaq tilinde geyde sóz tártibi ergativlik strukturalarǵa beyimlesiwi múmkin, bul bolsa inglis tiline awdarıwda qıyınshılıqlar tuwdırıwı múmkin.

Járdemshi qurallar: Inglis tilinde sóz tártibiniń qatańlıǵı sebepli, belgili grammatikalıq formalar járdeminde sózlerdiń ornın almastırıw biraz múmkin (invertaciya, járdemshi feyiller). Al qaraqalpaq tilinde dánekerler hám pát sóz tártibiniń erkinligin asıradı.

Sóz tártibindegi bul ayırmashılıqlar awdarma procesinde áhmiyetli rol oynaydı. Máselen, qaraqalpaq tilinen inglis tiline awdarma ishengende, gáptiń logikalıq qurılısın saqlap qalıw ushin sózlerdiń tártibin durıs ornalastırıw kerek boladı.

Juwmaq. Inglis hám qaraqalpaq tillerinde sóz tártibi tildiń sintaksislik qurılısı hám kommunikativlik funkciyasında áhmiyetli rol atqaradı. Inglis tilinde qatań SVO sisteması ámel etkenligi sebepli, gáptiń grammatikalıq durıslıǵı hám semantikalıq mazmunı tikkeley sózlerdiń jaylasıwına baylanıslı. Kerisinshe, qaraqalpaq tilinde sóz tártibi salıstırmalı erkin bolıp, pát hám stillik maqsetlerge qaray ózgeriwi múmkin. Salıstırmalı analiz sonı kórsetedi, inglis tilindegi qatań sóz tártibi gáp quramındaǵı elementlerdiń óz-ara baylanısın anıq belgileydi, al qaraqalpaq tilinde grammatikalıq qosımtalardıń járdeminde sózlerdiń funkciyası ózgeriwi múmkin. Sonday-aq, awdarma procesinde bul ayırmashılıqlar áhmiyetli orın ioleydi, sebebi sóz tártibiniń durıs qollanılmawı gáptiń mánisine tásir etiwı múmkin. Ulıwma alǵanda, bul izertlew nátiyjeleri til bilimi, awdarmashılıq hám shet tillerin oqıtıw tarawları ushin ayırıqsha áhmiyetke iye bolıp, eki til arasındaǵı sintaksislik ayırmashılıqlardı jaqsıraq túsiniwge járdem beredi. Bul bolsa, ásirese, awdarma islew hám til úyretiw procesinde nátiyjeli qollanıwı múmkin.

Foydalanılǵan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Lepesbaeva, A. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF SIMPLE SENTENCES IN THE ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES. *Академические исследования в современной науке*, 2(26), 51-53.

2. Qalmuratova, M. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF SIMPLE SENTENCE AND ITS TYPES IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(1).
3. Usenova, V. (2022). Word composition in the karakalpak language comparatively with english. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 168-172.

INNOVATIVE
ACADEMY